

SD “COM ESTAVA I COM ESTIC”. CARTA AL MESTRE DE PRIMÀRIA

VALENCIÀ, LLENGUA I LITERATURA 1r d'ESO

DESENVOLUPAMENT DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA¹

FASE 1

Sessió 1

PRESENTACIÓ DEL TREBALL

Segur que enguany hi ha hagut molts canvis en la teua vida, i que has notat una gran diferència entre el col·le i l'institut...

En aquesta seqüència didàctica estudiarem diferents formes lingüístiques que utilitzem per a parlar de les rutines i costums del present i del passat. En concret, descobrirem els temps verbals que usem i com funcionen, diferents expressions de temps i de freqüència, així com les paraules que emprem per a establir una relació de contrast entre el passat i el present, els connectors de contrast.

Tot això ho anirem resumint i ho usaràs després per a escriure millor al teu tutor o tutora de 6é de Primària una carta en la qual li expliques com és el teu dia a dia des que estàs a l'institut, a diferència de com era quan anaves al col·le. Li farà molta il·lusió tenir notícies teues!

Després hauràs d'explicar com has usat en la teua carta tot el que hàgem treballat per a expressar-te millor.

Els objectius principals són que millores el teu coneixement de la llengua i aprengues a explicar com funciona, i que això t'ajude a millorar la teua expressió escrita i la comprensió dels textos.

¹ La realització de totes les activitats o només de les principals queda a criteri del professorat, en funció del nivell del grup.

ACTIVACIÓ DE CONTINGUTS

VÍDEO: "[Sí que hi ha dones en la ciència i el més interessant és que cada vegada en vinguen més](#)"

Activitat 1:

Escolta el vídeo amb atenció i fixa't en el que diuen les investigadores que hi apareixen sobre el que es va motivar a estudiar ciència i a quina especialitat s'han dedicat.

Escolta-ho una segona vegada (parant si fora necessari) i completa aquest quadre:

Motivació per a estudiar ciència	
Què estudien?	
Quina diferència troben actualment?	
Com treballen?	

Activitat 2:

Recull expressions que usen alguna d'aquestes científiques per a indicar temps (el moment) i per a indicar la freqüència amb la qual realitzen alguna de les seues activitats.

Temps

Quan va estudiar

Freqüència

Activitat 3:

Escriu, almenys, 10 paraules que ens diguen què fan les científiques habitualment. Per exemple:

1. estudiem

FASE 2: INDAGUEM

Sessió 1

OBSERVACIÓ, EXERCITACIÓ I REFLEXIÓ

Activitat 1:

Saps quin tipus de paraules has recollit en l'activitat anterior? Segur que eres capaç de dir (escriure) el seu INFINITIU. Així:

1. estudiem: estudiar

Activitat 2:

Completa la següent taula per a classificar els verbs segons la seua CONJUGACIÓ.

Si no tens verbs suficients dels exemples recollits, afig uns altres que tu conegues:

Verbs acabats en -ar	Verbs acabats en -er/-re	Verbs acabats en -ir

--	--	--

Activitat 3:

Saps quin temps verbal han utilitzat per a explicar el seu treball habitual? Podries CONJUGAR totes les persones d'aqueix temps de 3 verbs diferents, un de cadascuna de les columnes anteriors?

	TEMPS VERBAL:		
PERSONA GRAMATICAL	1a conjugació	2a conjugació	3a conjugació
1a singular:			
2a singular:			
3a singular:			
1a plural:			
2a plural:			
3a plural:			

Activitat 4:

Observa que en conjuguar un verb, no canvia el seu significat, però sí la persona o el nombre. Per això en els verbs hi ha una part que no canvia i una altra que sí.

Subratlla en els verbs que has conjugat la part que no canvia, anomenada LEXEMA. Quina informació sobre el verb aporta el lexema? I la part que canvia? Saps com es diu?

Activitat 5:

SÍNTESI *(El document s'adjunta al final)*

Per al pròxim dia, completa aquestes idees que resumeixen el que hem treballat hui a classe. Et resultarà molt útil revisar les activitats amb calma, per a poder explicar les conclusions a les quals hem arribat i per a trobar exemples del que digues.

Sessió 2

POSADA EN COMÚ DE LA TASCA DE DEURES: Compartiu les respostes al document de síntesi de la sessió anterior. Preneu nota dels aspectes que us semblen importants i no heu tingut en compte o completeu les vostres respostes quan siga necessari.

Activitat 1:

En el vídeo, una científica diu: “Estudiem les propietats de les partícules”.

Fixa't en el verb: Utilitzen alguna paraula per a indicar la persona gramatical de la qual està parlant el verb? Saps de quina persona gramatical es tracta? Com ho has sabut?

Ara tradueix l'oració a l'anglès:

Fixa't també en el verb: T'indica de quina persona gramatical està parlant? Com podem saber-ho quan ens comuniquem en anglès? Què és necessari fer, llavors, quan construïm oracions en anglès?

Activitat 2:

Ara vegem el que passa en aquests altres exemples. Completa el subjecte en les següents oracions amb el verb *to have* en present:

1. In the evenings, have a little rest

2. On Sundays have bacon and eggs for breakfast
3. Every Friday, has a lot of homework.

Què observes en la conjugació del verb *to have*? De quina persona parla el verb en cada cas? Com ho sabem?

Activitat 3:

Passa el mateix amb altres verbs en present? Observa aquestes oracions i, en aquest cas, conjuga el verb:

1. On Mondays, I to the gym (TO GO)
2. We paella every Sunday (TO EAT)
3. She often to school (TO WALK)

Com sabem de quina persona parla el verb en anglés?

Activitat 4:

Pots conjugar ara el verb *to be*? Què observes?

Coneixes altres verbs en valencià en què passe una cosa similar: un canvi inesperat en la forma d'alguna persona o en el lexema o el morfema? Això serien exemples de verbs irregulars. Anota'n alguns.

A continuació, anota alguns aspectes que hages observat dels verbs en valencià i en anglés. Utilitza per a explicar-te les paraules que has après per a nomenar els conceptes que has estudiat fins ara.

CONCLUSIÓ 1:

Activitat 5:

Ací tens una llista d'adverbis i locucions adverbials de freqüència en diferents llengües. Agrupa'ls per llengües i escriu-los ordenant-los de menor a major freqüència:

Nunca, Raramente, Every day, Tots els dies, D'habitude, Ás veces, Siempre, Tous les jours, Frecuentemente/ A menudo, Seldom, Mai, Todos os días, Normalmente, Always, Parfois, Normalmente, Gairebé mai, Poucas veces, Often, Raramente, Para sempre, Sometimes, Todos los días, Souvent, Never, Normalment, A miúdo, Toujours, De vegades, Jamais, Sovint, Siempre, A veces, Usually, Nunca.

CASTELLANO	CATALÁN	GALLEGO	INGLÉS	FRANCÉS

Activitat 6:

Escriu una oració que expresse alguna cosa que faces habitualment dues vegades per setmana. Escriu-la col·locant l'expressió de freqüència en totes les posicions de l'oració que consideres possible. Fixa't si quan canvies la posició de les expressions en l'oració es produeix algun canvi en el sentit del que estàs dient. Discuteix-ho amb el teu company.

Activitat 7:

Ara veurem si es pot fer el mateix en anglés. Observa aquestes oracions i subratlla les expressions de freqüència. On estan col·locades en l'oració? Pots canviar-les de posició?

Si tens dubtes, pots consultar aquesta pàgina:

<https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/adverbs-frequency>

1. They do not *usually* watch TV.

2. She *never* eats sweets.
3. Paula and Jenny study French *every Monday*.
4. She is *always* happy to go to school.
5. *Every day* I have homework.

A continuació, anota alguns aspectes que hages observat sobre la posició en l'estructura d'una oració dels adverbis i locucions adverbials de freqüència en valencià i en anglés. Utilitza per a explicar-te les paraules que has après per a nomenar els conceptes que has estudiat fins ara.

CONCLUSIÓ 2:

Activitat 8:

Subratlla l'expressió de TEMPS i esbrina si s'accepta que la canvies de posició en les diferents llengües. (Pots fixar-te en quatre possibles posicions: inici i final de l'oració i, a l'interior de l'oració, abans o després del verb)

Ocorre el mateix amb els adverbis que amb les altres expressions de temps?

Observes alguna diferència en el sentit del que estàs dient en cada cas?

Discuteix-ho amb el teu company.

1. A la meua escola, el pati/l'esplai comença a les 11h cada dia
In my school, the playground starts at 11 o'clock every day.
En mi escuela, el recreo empieza a las 11h todos los días.
Dans mon école, la récréation commence à 11 heures tous les jours
2. Hui la classe és al nou edifici
Today the class is in the new building.
Hoy la clase es en el nuevo edificio
Aujourd'hui, la classe est dans le nouveau bâtiment.

A continuació, anota alguns aspectes que hages observat sobre la posició en l'estructura d'una oració dels adverbis i locucions adverbials de temps en les diferents llengües. Utilitza per a explicar-te les paraules que has après per a nomenar els conceptes que has estudiat fins ara.

CONCLUSIÓ 3:

Actividad 9: (*A casa*)

Per a la pròxima sessió, escriu quatre oracions d'activitats que realitzes habitualment en la teua vida quotidiana actual. Empra en cadascuna d'elles diferents expressions per a indicar el temps i la freqüència. Després tradueix-les a l'anglès col·locant les expressions de temps i freqüència en una posició adequada.

Sessió 3

Activitat 1:

Escolta la següent cançó i emplena els buits que falten.

De quin tipus de paraules i expressions es tracta?

Com diries que és la vida actual de la persona que canta?

Cançó "[L'escola de Ribera](#)" d'Ovidi Montllor

La suma dos més dos.

El resultat quatre.

La pregunta: qui és?

La resposta Déu.

La consigna Pàtria.

La resposta aixecar el braç.

La classe a les nou.

El mestre a les deu.

El vàter al fons.

La merda a l'entrada.
Els amics tots.
Els enemics tots.
Els diplomes grocs.
Els diplomats verds.
El Crist de fusta.
Els cristians de cartró.

Els pupitres bruts.
Els que érem pobres.
La regla per la mà.
La mà per tancar-la.
El càstig sever.
El castigatfora.

La missa molt seria.
Els assistents no ho
El capellà vell.
Els nens tampoc no ho
Els corredors llargs.
Els que fugien.
El rellotge bonic.
Les hores llargues.

L'ensenyança com
Els ensenyats el que som.
Ni menys ni més que el que som.
Ni més ni menys que el que som.

Mestres, Crist i capellà.
Pupitres, companys i llibres.
Merda, infància, fe i tendresa.
El temps, la por i l'estima.
Tot perdut per sempre.
Tot perdut per sempre.

El resultat un.
La jugada perfecta.
El resultat un.
La jugada és perfecta.
El resultat un.
La jugada ha estat perfecta.

Activitat 2:

En aquest cas, el temps verbal que s'empra en el text per a parlar dels hàbits ja no és el present d'indicatiu, que has estudiat fins ara. Es diu pretèrit imperfet d'indicatiu. Podries dir per a què s'està emprant aquest temps en la cançó i deduir alguna norma ortogràfica per a la seua escriptura?

Activitat 3:

Ens fixarem en quatre dels verbs que has anotat: ERA, SÉIEM, SABÍEM, CORRIEN. Pots dir quin és l'infinitiu de cadascun? Pots escriure totes les persones del pretèrit imperfet d'indicatiu de cadascun, sense faltes d'ortografia? Diries que són verbs regulars o irregulars? Explica-ho.

	TEMPS VERBAL:			
Persona gramatical				

Activitat 4:

Esbrina què ocorre amb el pretèrit imperfecte dels verbs en català.

Fixa't, per exemple, en *estudiar* i en *tenir (tener)*. Pots usar aquestes aplicacions digitals en línia: [Conjugador de verbs / Conjugador de verbos](#). Es conjuguen igual que en valencià? Informa el morfema sobre la persona gramatical de la qual parla el verb? Observes alguna diferència ortogràfica?

Activitat 5:

I ara intenta traduir a l'anglès alguna de les oracions de la cançó:

- a. Cuando tenía 12 años, no conocía el temor.
- b. Vivía en casa de mis padres
- c. Mi coche era viejo y pequeño.

Subratlla els verbs. Tenen un morfema que informe de la persona gramatical? I en el cas de la 3a persona del singular? Són verbs regulars o irregulars? Què ocorre amb els verbs regulars?

Activitat 6:

Ara fixa't en les expressions de temps i de freqüència que apareixen en el text de la cançó. Són les mateixes que has estudiat per a parlar del present? Pots anotar algunes més, que no apareguen en la cançó, per a parlar del passat?

Activitat 7: *(El document s'adjunta al final)*

Per a la pròxima sessió, resumeix el que has après en el document de síntesi que vas començar en la sessió 1. Allí trobaràs unes preguntes que poden servir-te de guia en la teua revisió dels exercicis realitzats, per a extraure el més important. No oblidis usar els termes adequats per a parlar dels conceptes que hem treballat.

Sessió 4

POSADA EN COMÚ DE LA TASCA DE DEURES:

Compartiu les respostes a les preguntes de síntesi de la sessió anterior. Preneu nota dels aspectes que us semblen importants i no heu tingut en compte o completeu les vostres respostes quan siga necessari.

Activitat 1:

Llig atentament el següent text: *Antic ensenyament* (text breu)

Le Tour du Monde - André Henri Dargelas (1828–1906)

Antic ensenyament

Retrocedim en el temps i tornem a l'època dels nostres avis

La forma d'educació ha canviat molt en els últims anys, ja no és el que era.

Començaven als 6 anys i com a màxim acabaven als 12 anys. Els xiquets i les xiquetes anaven separats a l'escola. Als xiquets els feia classe un mestre i a les xiquetes una mestra, i aprenien el bàsic: llegir, escriure i fer comptes. A més no tenien un llibre per a cada assignatura, cada alumne disposava d'una xicoteta pissarra.

La manera de tractar els professors era molt diferent de la de hui, els tenien molt més respecte, ja que els sotmetien a grans càstigs.

Diguem que la seua major labor era ajudar la família. No era molt comú que la dona estudiara, ja que en general el seu treball era ser mestressa de casa. Els homes sí que acudien més al col·legi, però també tenien la limitació que havien d'ajudar els seus pares en els treballs agrícoles, en la pesca... Aquesta sèrie de limitacions en molts casos va donar lloc a l'analfabetisme.

Activitat 2:

Emplena la següent taula amb dades que hages obtingut de la lectura (*Antic ensenyament*) i altres que tu conegues de l'ensenyament actual:

Respecte a...	Antic ensenyament	Ensenyament actual
Inici de l'ensenyament		
Fi de l'ensenyament		
Coeducació		
Continguts		
Materials		
Tracte amb el professorat		
Diferències home/dona		
Analfabetisme		

Activitat 3:

En parelles, oralment, intenteu relacionar les informacions de les dues columnes (antic ensenyament/ ensenyament actual). Feu-ho per torns i useu per a unir-les paraules

específiques per a indicar el contrast entre passat i present: connectors de contrast. Heu d'evitar repetir-los, així que penseu diverses paraules o expressions que puguin expressar la mateixa relació de contrast.

Per exemple: *Antigament, l'ensenyament s'iniciava als sis anys; EN CANVI, ara es comença als tres.*

Preneu nota d'almenys tres de les oracions que feu i subratlleu en elles els verbs, els connectors i les expressions de temps i freqüència que hàgeu usat, per a poder després comentar-ho amb tota la classe.

Activitat 4:

Ara escriu quatre frases expressant aspectes del teu passat que hagen canviat des que vens a l'institut.

Intenta construir oracions amb l'estructura de contrast que hem anat veient, integrant tots els elements lingüístics que hem estudiat (pretèrit imperfet, present d'indicatiu, expressions de temps i de freqüència, connectors de contrast).

Després cadascú en llegirà una i intentarem millorar-la entre tots si és necessari, a partir del que hem estat treballant aquests dies. Aquestes oracions podràs utilitzar-les si vols per a la carta que hauràs d'escriure al final.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Activitat 5:

Finalment, fareu un exercici d'imaginació. Cadascú imaginarà alguna cosa que haja canviat del passat del vostre professor o professora, i l'expressarà oralment utilitzant els temps verbals adequats i sense repetir el connector de contrast o l'expressió de temps que haja usat la companya anterior. A veure quina vida li inventeu al professor o a la professora!

Activitat 6 (*Per a casa*)

Recordes per a què estem estudiant totes aquestes qüestions de llengua? Perquè ha arribat el moment de començar a escriure la carta per al teu tutor o tutora de 6é.

Revisa tot el que hem estat treballant aquests dies i escriu alguns aspectes que cregues que has de tindre en compte perquè la teua carta isca tan bé com siga possible. Els posarem en comú el pròxim dia a classe i servirà perquè pugues decidir com l'escrius i per a tindre'ls en compte a l'hora d'avaluar la carta.

Recorda que el tema central de la carta són els canvis que has notat en la teua vida des que estàs en l'institut, respecte a com eres quan anaves al col·le.

Sessió 5

Activitat 1:

Negociarem els criteris per a la revisió i avaluació de la teua carta, que hauràs de tindre en compte quan l'escrigues. Comparteix amb el grup els criteris que hages pensat i pren nota dels que acordeu entre tots perquè et servisquen de referència en el teu treball.

Activitat 2:

Ha arribat el moment d'escriure la teua carta.

Abans de posar-t'hi, planifica una mica l'escriptura. Et poden ajudar les activitats que has anat fent aquests dies, però especialment l'activitat 9 de la sessió 2 i l'activitat 4 de la sessió 4, en les quals vas escriure alguns dels teus hàbits actuals i passats.

Pots usar aquestes frases per a decidir quins contrastos amb la teua vida anterior vols explicar a la teua mestra o al teu mestre, o escriure'n uns altres:

- Pensa en quina ordre explicaràs els canvis que has viscut.
- Tria els connectors i expressions de temps i freqüència que usaràs (per a evitar repetir-los).

- Pensa quines altres coses vols explicar-li, i en quina ordre.
- Com saludaràs i com t'acomiaràs...

Una vegada ho tingues clar, pots posar-te a escriure la carta seguint el teu esquema. No oblides organitzar-la en paràgrafs! Hauràs de portar-la escrita (i signada) el pròxim dia per a la revisió.

FASE 3: REFLEXIONEM

Sessió 1

SÍNTESI, AVALUACIÓ I PROJECCIÓ

Activitat 1:

Intercanvia la teua carta amb la d'un company i, amb ajuda de la pauta, anota tot el que consideres destacable, perquè complisca molt bé amb el que es demanava o perquè es puga millorar:

- Marca-ho tot en la carta.
- Comenta en la pauta el que has marcat en la carta.
- Fes propostes concretes sobre com milloraries el que veges millorable.
- En els teus comentaris sigues respectuós/a amb el treball del teu company/a.
- Usa les paraules específiques per a nomenar els continguts lingüístics que hem treballat.

Es tracta d'ajudar amb la finalitat que l'escrit isca millor encara del que està, utilitzant tot el que hem après aquests dies.

Quan acabes, retorna la carta al teu company, juntament amb la pauta i els teus comentaris sobre la seua carta.

Activitat 2:

Acabes de rebre la teua carta amb les anotacions del company i la pauta amb els seus comentaris i suggeriments. Ara, amb tot això, has de redactar la versió definitiva millorada. Segur que pots fer-ho millor!

Sessió 2

Activitat 1:

Ara que ja has escrit la teua carta i has usat en ella tot el que hem treballat aquests dies, arriba el moment de reflexionar sobre el teu treball i el que has après.

Pots revisar les activitats que has realitzat, l'esborrany de la teua carta, els comentaris de la revisió del teu company i la versió final de la carta. Amb tot això, has d'escriure un text amb la teua reflexió. Per a escriure-ho, pots consultar el document de síntesi amb el que has après en les sessions.

No oblidis organitzar-ho en paràgrafs i utilitzar les paraules específiques per a referir-te als conceptes que hem estudiat! Inclou en la teua explicació exemples de les teues pròpies activitats o de la teua carta.

Algunes qüestions que pots explicar són:

- ❖ Com has usat (en la teua carta i en la revisió de la d'un company) els continguts treballats:
 - Temps verbals (persona gramatical, ortografia, lexemes i morfemes, infinitius, conjugacions, verbs reflexius, regulars i irregulars...).
 - Expressions de temps i freqüència.
 - Connectors de contrast.
 - Estructura oracional.
- ❖ Quins punts forts i quines millores et va assenyalar el teu company en la revisió de la carta i quins destagues tu.
- ❖ Quins canvis vas fer en la versió final i per a què, què volies aconseguir amb cadascun.
- ❖ Valoració del treball fet: què t'han semblat les activitats i la proposta d'escriure una carta al teu tutor o tutora de 6é?, què has après amb el treball?, t'ha ajudat el contrast entre llengües per a aprendre sobre el seu funcionament?, què t'han semblat els continguts estudiats, el nivell de dificultat?, tens alguna proposta de millora?, t'ha servit per a alguna cosa revisar la carta d'un company?, i que te la revisara algú?

DOCUMENT DE SÍNTESI

Sessió 1

Completa la següent informació amb el que hem treballat en la sessió de hui. T'ajudarà anar revisant les activitats que hem fet a classe.

1. Per a parlar de usem els verbs en un temps anomenat Per exemple:
2. Els verbs són paraules que estan formades per
..... Ex.:
3. Els morfemes dels verbs, entre altres coses, informen de En els exemples anteriors,
4. Hi ha tres persones gramaticals i tres, que no anomenen necessàriament a éssers humans. Per exemple, en l'oració *Està damunt de la taula*, el verb està en
5. Conjuguar un verb és
Per exemple, si conjuguem el PRESENT d'indicatiu del verb anterior, seria:
Una mateixa paraula pot funcionar com a verb o no. Per a saber si és un verb,
.....
Alguns verbs, els reflexius,
Ex.:
6. Normalment, usem el verb conjugat en alguna persona, però els verbs tenen un que no té persona. Segons la terminació d'aquest, els verbs es poden classificar en
Per exemple, en els verbs anteriors, Els morfemes de cada grup tenen

característiques comunes quan es conjuga un temps del verb, per això formen un grup.

Altres informacions importants:

Sessió 2

Conclusió 1: (Sobre els verbs en anglés i la noció d'irregularitat)

Conclusió 2: (Sobre els adverbis i locucions adverbials de freqüència)

Conclusió 3: (Sobre els adverbis i locucions adverbials de temps)

Sessió 3

- Sobre el pretèrit imperfecte d'indicatiu: què he après?
- Sobre les diferències ortogràfiques en l'escriptura del pretèrit imperfecte de l'indicatiu en diferents llengües, què he après?
- Sobre la manera de conjugar el pretèrit imperfecte de l'indicatiu en diferents llengües, què he après?
- Sobre els verbs regulars i irregulars en pretèrit imperfecte d'indicatiu, què has après?

- Altre observacions: